

ЮҚУМЛИ ВА ОММАВИЙ КАСАЛЛИКЛАР ДАВРИДА ЭКСТРЕМАЛ ВАЗИЯТЛАРНИ ВУЖУДГА КЕЛИШИ.

Абдувоҳидов Ҳусан Абдукулович.

Тошкент давлат педагогика университетининг мустақил тадқиқотчиси.

Аннотация. Ушбу мақолада пандемия, эпидемия ва бошқа юқумли касалликларни тарихи ҳақида ва экстремал вазиятларни келтириб чиқариши ва уларга қарши курашишнинг усуллари ҳақида сўз юритилган.

Калит сўзлар: “Пандемия”, “эпидемия”, “бактерия”, “вирус”, “ОИТС (СПИД)”, “вирусли гепатит”, “дизентерия”, “грипп”, “чума”, “оспа”, “холера”, “тиф”, “грипп”, “коронавирус”, “Юстиниан ўлати”, “Қора ўлат”, “батальон”, “лазарет”, “Жиззах уезди”, “Испан гриппи”, “Чучқа гриппи”, “қўшлар гриппи”, “имбала”, “парите”, “COVID-19”, “видео ва онлайн дарслар”.

Инсон мусаффо осмон тагида ҳамиша тинч, тотув ва осуда яшашни истайди. Одамзот нотинч ва хавф-хатардан холи бўлмаган бу дунёда бир умр яшаб келяпти. XXI асрнинг ривожланган фан ва технологияси шарофатидан бугунги кунда бутун башарият баҳраманд бўлмоқда, шунингдек, янги технологияларнинг ривожланиши ҳам инсониятни юксак чўққиларга кўтарилишига имкон яратиб келяпти. Инсон бу дунёда мавжуд экан, у ўз ҳаётини тажрибасига асосланиб, у ёки бу ҳолда ҳам идрок этиш, оламни англаш, нарса ва ҳодисаларни ажратиш каби хусусиятларга эга бўлади. Кундалик ҳаётимизда, уйда, кўчада, транспортда ва бошқа жойларда бизга ўнлаб хавф-хатарлар таҳдид солиши мумкин. Лекин афсуски, баъзида табиатда юз берадиган фавқулодда вазиятлар одамларнинг тинчлигини бузади.

Ҳаётда инсон ҳар қандай вазиятда ҳам экстремал ҳолатга тушиши мумкин. Экстремал вазият пайдо бўлгандагина инсон экстремал ҳолатга тушади. Инсон психикаси юксак даражада ташкил топган бўлиб, у бу оламни ва бутун борлиқни алоҳида бир шаклда намоён қилади. Экстремал вазиятларда одамлар сезиларли

даражада самарали, ўзларининг истак-хоҳишлари билан, вазиятга масъулият билан ёндошган ҳолда ва ташкилотчилик руҳида бир-бирларига яқиндан ёрдам берадилар. Экстремал шароит вужудга келганда, инсонга бир қанча факторлар таъсир қилади яъни, вазиятнинг ўзгариши, атроф-муҳит, хавфли омиллар, вақт, ёлғизлик ва ҳаётига солинадиган хавф.

Инсон табиатнинг бетакрор ва мукаммал мавжудот эканлиги туфайли, табиий муҳитда ўзига яратилган дунёда, ўз ҳаётининг асосий қисмини ана шу муҳитда, туғилганидан ўзига таниш бўлган нарса ва воситалар орасида ўтказди. Одам кўпчиликдан ажралиб, улардан ёрдам сўраш ва маслаҳат олиш имкониятидан маҳрум бўлганда, табиий муҳит билан бир ўзи юзма-юз қолганда экстремал вазиятга тушади.

Одамлар орасида кенг тарқалган юқумли касалликларнинг: вабо, ўлат, чечак, безгак, ОИТС (СПИД), вирусли гепатит, ич терлама, дизентерия, грипп, чума, оспа, холера, тиф, грипп, коронавирус каби бошқа турлари ҳам мавжуд. Қуйида келтирилган мазкур тарихий манбаларда мамлакатимиз ҳудудида содир бўлган фавқулодда вазиятлар тарихи, уларнинг оқибатларига оид маълумотлар ўша даврдаги тарихчи олимлар, шоирлар ва ўз замонасининг билимли кишилари томонидан фактларга асосланган ҳолда ёзиб қолдирилган. Тарихдан маълумки, энг ҳалокатли юқумли касаллик бу-ўлатдир. 541-750 йилларда "Юстиниан ўлати", 1346-1353 йилларда эса "Қора ўлат" тарқалган. Уларнинг ҳар бири касаллик авж олган вақтларда 100 миллион нафардан кўп одамни ҳаётдан олиб кетган.

Тарих саҳифаларини яна варақлайдиган бўлсак, маълум бўлишича, XIX аср охири – XX аср бошларида Туркистонда хавфли юқумли касалликлардан бири бўлмиш, вабо (холера) тарқалиб, 1872 йилда эпидемияга айланиб кетган экан. Бу касалликка чалинган дастлабки бемор 1872 йил 28 майда, ҳозирги вақтдаги Тожикистон Республикаси Суғд вилоятининг Ўратепа шаҳрига қарашлига 2-батальон лазаретига Зоминдан келган Яков Валькин исмли аскар бўлган экан, 30

майда Жиззах уездининг Зомин, Сабот қишлоғи ва бошқа ҳудудларида вабо касаллиги билан беморлар аниқланади.

Шу сабабли, Жиззахда 50 ўринли вақтинчалик шифохона ташкил этилган, Жиззах шаҳрида врач назоратида 93та бемор бўлган бўлса, улардан 44 таси вафот этган, тиббий ёрдам олмаганлардан 431 таси қазо қилган. Жиззах уездида эса врач назоратида бўлмаган 2412 киши вабо туфайли ҳаётдан кўз юмган. Эътибор беринг-а, қанчалик аниқ маълумотлар!! Демак, қадим замонлардан бери экстремал ҳолатлар инсониятни бир умр қийнаб келган!!! Энг ачинарли ҳолат шундаки, фан -техника ва янги технологиялар ривожланаётган XX-XXI-асрларда ҳам янги юқумли касалликларнинг келиб чиқиши ҳозирги кунгача давом этмоқда. Жумаладан, юқумли касалликларнинг “Чучқа гриппи”, “қўшлар гриппи”, “имбала”, “коронавирус” каби бошқа бир қанча турлари ҳам мавжуд.

Хўш, аслида пандемия нима? Пандемия бу-касалликнинг кенг миқёсда авж олишидир. Янги бактерия ёки вируснинг атрофга тез тарқалиб кетиши ва ер юзнинг турли бурчакларида яшовчи одамларгача етиб бориши ҳолатига пандемия дейилади. Агар атрофдаги бир нечта давлатларни ҳам эпидемия эгалаб олса, у ҳолада бу пандемия деб аталади. Эпидемия қадим замонлардан маълумки, одамларнинг кўпчилигида бир хил касаллик чиқишига сабабчи бўлган юқумли касалликлар мажмуасидир. “Эпидемия”- юнонча сўз бўлиб, “эпи”- ичида “деми” - халқ сўзидан олинган. Яъни, жуда кам учрайдиган касалликнинг бирдан пайдо бўлиши ва оммалашиб кетиши демакдир. Эпидемия бу - бир ҳудудда одамлар орасида юқумли касалликларнинг тарқалиши ва оммавий касалликнинг ривожланишидир. **Пандемиянинг эпидемиядан қандай фарқи бор?** Эпидемия одатда маълум бир шаҳар, минтақа ёки мамлакат ичида тарқалади ва уни назорат қилиш қийин бўлади.

Агар инфекция бир нечта мамлакатларга тарқалса ва энг камида иккита қитъани қамраб олса, бу ҳолатда ҳудудларда пандемия эълон қилинади. Пандемияга кўп ҳолларда вирусларнинг одамдан одамга тез юқувчи янги штаммлари сабаб бўлади. Пандемия вируси одамдан одамга тез ва осон

юқиш бошланганда эълон қилинади. **Тарихдаги энг машхур ва ҳалокатли пандемиялардан бири бу-“Испан гриппи”** ҳисобланади. “Испан гриппи”нинг айнан қаердан тарқалгани бугунги кунгача ҳам аниқланмаган, лекин айнан мана шу касаллик белгилари 1918 йилнинг январь ойида биринчи марта АҚШда қайд этилган. Соҳа бўйича тадқиқотчи олимларнинг маълумотларига қараганда, бу касалликни Европага америкалик аскарлар олиб келгани ва ўша даврдаги санитария шароитлари яхши бўлмагани туфайли ҳам тезда тарқалиб кетгани маълум бўлган.

Аслида касалликнинг "Испан гриппи" деб ном олишига унинг Испания худудидан келиб чиққани сабаб бўлмаган. Ўша даврларда уруш ҳолатида бўлган мамлакатларнинг ҳукумати касаллик ҳақидаги маълумотларнинг тарқалишига тўсқинлик қилган. У ҳақида биринчи марта очикдан-очик маълумот берган мамлакат эса Испания бўлган, шунинг учун ҳам "Испан гриппи" деб ном олган. Ушбу касалликка 550 миллион киши чалинган ва 50 миллион нафар одам айнан шу касаллик туфайли ҳаёт билан видолашган. Бу эса, иккинчи жаҳон урушида ҳалок бўлган одамлар сонига тенг келади. Аллоҳ таолонинг қонунларидан бири бўлган “парите”—зид жуфтлар қонуни дунёни, бутун оламни ҳаракатга келтирувчи кучдир. Бундай зид жуфтларга мусбат ва манфий, шимол ва жануб, ғарб ва шарқ, зулмат ва зиё, яхшилик ва ёмонлик, иссик ва совуқ, тортиш ва итариш, энергиянинг қуйилиши ва сўрилиши, ҳаёт ва мамот, эркак ва урғочи, жуфт ва тоқ, нафс ва қаноат, ўт ва сув, ҳалол ва ҳаром, юмшоқлик ва қаттиқлик, бу дунё, у дунё ва ҳоказоларни мисол килиб келтириш мумкин”. Худди шунингдек, XXI асрнинг 2019 йилида бошланган “COVID-19” пандемияси, инсониятни бу ёруғ оламдаги тинч ва осуда ҳаётни таҳликали вазиятга келтириб қўйди. “Ойнинг ўн беш куни ёруғ, ўн беш куни қоронғу” деганларидек, шу йилдан курраи заминимизда қоронғу кунлар бошланди. “COVID-19” пандемияси барча соҳаларга таъсири икки томонлама, ҳам ижобий, ҳам салбий бўлди.

Пандемия туфайли қанчадан – қанча одамлар бу ҳаётдан бевакт кўз юмди. Коронавирус- пандемияга айланиб кетган бу юқумли касаллик (COVID-19

koronavirus) - нафас олиш тизими ва ошқозон-ичакларнинг шикастланиши билан характерланадиган ўткир вирусли касаллик ҳисобланади. 2019-2020 йилларда “COVID-2019” деб ном олган коронавирус пандемияси инфекциян касаллигидан 2,5 млн зиёд одам касалланган бўлса, шундан 250 минг яқин одамлар ушбу касаллик қурбони бўлди. Аллоҳ ўзининг қонунига биноан инсониятга ҳар бир ишида ўртача йўл тутишни, ўртача ҳаёт кечиришни буюради. Бутун инсониятни ташвишга солган “COVID-19” пандемияси, барчамизни унга қарши курашишга ва касаллик тарқалишининг олдини олишга мажбур қилди.

“COVID-19” пандемияси даврида барча соҳаларда экстремал вазиятлар вужудга келди. 2020 йилнинг 11 март куни (ЖССТ) Жаҳон Соғлиқни Сақлаш ташкилоти “COVID-19” эпидемиясини пандемия деб эълон қилди. 2019 йилнинг декабрь ойида Хитойнинг Ухан шаҳрида илк бор қайд этилган касаллик айнан мана шу санага келиб пандемия деб тан олинди. Касаллик авжига чиққан бир пайтда қисқа вақт ичида, республика миқёсидаги махсус шифохоналар қурилди. Давлатимиз раҳбари томонидан касалликни олдини олиш мақсадида ҳукумат комиссиялари тузилди. Барча вилоятлар, шаҳар ва туманларда ҳам бу касалликка қарши кураш бошланди ва қаттиқ назоратга олинди. Барча соҳа ходимлари қонун-қоидаларга риоя қилган ҳолда уйда ўтириб, онлайн режимига ўтиб ишлашга мажбур бўлишди.

Тассаввур қилишнинг ўзи қийин, сиқилиб уйда ўтириб, эрта-ю кеч ҳеч қаерга чиқмай ишлаш, жуда ҳам қийин вазиятлар бўлди, лекин бошқа илож ҳам йўқ эди ўшанда. Кутилмаган бу пандемия вақтида нохуш воқеалар ҳам бўлиб ўтди, пандемия авж олган вақтларда ҳалок бўлган ватандошларимизнинг айримларини ҳатто жанозасиз махсус плиёнкаларга ўралган ҳолада дафн этилди. Мана шу ҳолатларнинг ўзиёқ одамларда экстремал ҳолатларини келтириб чиқаришга асосий манба бўлди.

Маска таққан ҳолда юриш, жуда кўп ноқулайликлар, назоратнинг қаттиқлигидан ҳатто кўчага ҳам чиқиб бўлмайди, лекин илож қанча бошқа йўл

йўқ, вақтинчалик бўлган бу ишларга фақат сабр ва яна сабр қилиш керак эди холос. “COVID-19” пандемияси туфайли дунёнинг кўплаб ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларининг иқтисодиётини издан чиқиб кетишига ҳам сабаб бўлди. Барча соҳаларда ўз навбатида, жумладан таълим тизимида ҳам сезиларли даражада таъсири бўлди. Пандемия сабабли таълим тизимидаги узилишларнинг олдини олиш мақсадида, 2022 йилнинг 30- март ойдан бошлаб теледарслар, Интернет тармоқлари орқали видео ва онлайн дарслар режими амалга оширилди. Пандемия сабабли тизимга масофавий технологиялар жорий қилиниб, 10 мингдан зиёд таълим муассасасидаги 7 миллион ўқувчи ва 500 минг талабага онлайн дарс бериш йўлга қўйилди. Хусусан, ўша вақтларда дунё миқёсида ҳам кўпгина ишлар амалга оширилди.

Мисол учун, Арманистонда карантин пайтида масофавий таълим олиш имконини берувчи университетларнинг ягона iUniversity платформаси ишга туширилди, Бирлашган Араб Амирликлари глобал тармоғида таълим олиш ва бизнес юритиш учун 5 та: Google Hangouts Meet, Cisco Webex, Avaya Spaces, Blue Jeans ва Slack номли иловалар узлуксиз ишлай бошлаган. Мутахассислар фикрича, карантин даври таълим тизимида ижобий ҳамда салбий таъсир кўрсатган. Коронавирус пандемияси бутун дунё миқёсида барча давлатларга иккинчи жаҳон уришидан кейин энг катта иқтисодий ва ижтимоий ҳам маънавий жихатдан зарар келтирди.

Бу касалликдан айниқса Европа давлатлари, АҚШ ва Хитой кўпроқ жабр кўрди. “COVID-19” пандемияси бутун дунё одамлари ҳаётига шубҳасиз жуда катта таъсир қилди. Инсон фавқулоддаги вазиятга ҳеч қачон таслим бўлмади, аксинча у ҳар қандай экстремал вазиятлардан тadbиркорлик, ўзининг билими ва ақл-фаросати билан чиқиб кета олади. Одамларнинг вақтинчалик бўлса ҳам бир-биридан узоклашиши ва улар учун карантин чораларини татбиқ қилиниши, саломатлик ёки онлайн таълим ҳақида ташвишланиш ва бошқа кўплаб ўзгаришлар кўпчиликнинг, шу жумладан ёшларнинг ҳам руҳий саломатлигига таъсир кўрсатди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. А.Абдурахмонов.”Саодатга элтувчи билим”(дин,фалсафа,хаёт,маънавият ва маърифат сабоқлари).Икки китобдан иборат қомусий,дидактик асар.Тўлдирилган 5-нашри.

2. Я.М Финкельштейн. “Чума в Анзобе.” Туркестанские ведомости. – 1898. – № 97, 983

3. С. Шодмонова,А. Бозорбоев “Туркистондаги эпидемиялар тарихига назар: XIX аср охири – XX аср бошларида.” 2020 йил. А.И. Добросмыслов Ташкент в прошлом и настоящем. – Типо-литография О.А.Порцева, 1912 йил.

4. Махмудов М. “История медицины и здравоохранения Туркестана, Бухары и Хорезма” (1865-1924 гг.). – Тараз, 2015 йил.

5. Холбаев Б.М.,Рахимов О.Д.Махматқулов Н.И“Хаёт фаолияти хавфсизлиги” 2-қисм.

Олий ўқув юртлари учун ўқув қўлланма. 2020 йил.

6.Р.Иброҳимов “Солномалар ҳикояси”Фавқулудда вазиятлар тарихидан: Зилзила. Тўплам/Тузувчилар Абдуллабеков Қ.Н., Ильясова З.Ф. – ТФМИ, 2016 йил.